

EXPLORANDO A SELETIVIDADE ALIMENTAR EM INDIVÍDUOS AUTISTAS: CAUSAS, IMPACTOS E ESTRATEGIAS DE INTERVENÇÃO

Bianca Freire Araújo¹
Luciana Aparecida Santos de Moura²
Thaís Cristina Pires Barata³
Naiara Almeida Jardim⁴
Izabel Barbosa De Souza⁵

RESUMO

Objetivo: Analisar a seletividade alimentar em crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA), a partir de uma revisão de literatura. **Metodologia:** Trata-se de uma revisão de literatura de forma qualitativa. Foi realizado o levantamento bibliográfico em bases eletrônicas de dados nacionais e internacionais. **Resultados/Discussão:** As crianças que possuem o Transtorno do Espectro Autista (TEA) apresentam taxas elevadas de sobrepeso e obesidade, possivelmente devido ao consumo excessivo de alimentos ultraprocessados. Além disso, essas crianças têm uma tendência significativamente maior a desenvolver seletividade alimentar, levando-as a recusar alimentos com base em diferentes características, como textura, consistência, sabor, aroma, combinações, marca e formato. As intervenções analisadas mostraram resultados positivos ao ampliar o leque alimentar. **Considerações Finais:** O apelo por pesquisa contínua enfatiza a necessidade de aprimoramento constante nas estratégias de tratamento da seletividade alimentar em crianças com TEA. Esse enfoque reforça a dinâmica evolutiva das intervenções, considerando a diversidade de manifestações no espectro autista.

1 Universidade paulista – UNIP, Curso de graduação em Nutrição.

2 Universidade paulista – UNIP, Curso de graduação em Nutrição.

3 Universidade paulista – UNIP, Curso de graduação em Nutrição.

4 Universidade paulista – UNIP, Orientadora no Curso de graduação em Nutrição.

5 Universidade paulista – UNIP, Coorientadora no Curso de graduação em Nutrição.

Palavras-chave: autismo, crianças, seletividade alimentar, intervenção.

ABSTRACT

Objective: To analyze food selectivity in children with Autism Spectrum Disorder (ASD), based on a literature review. **Methodology:** This is a qualitative literature review. A bibliographic survey was carried out in national and international electronic databases. **Results/Discussion:** Children with Autism Spectrum Disorder (ASD) have high rates of overweight and obesity, possibly due to excessive consumption of ultra-processed foods. Furthermore, these children have a significantly greater tendency to develop food selectivity, leading them to refuse foods based on different characteristics, such as texture, consistency, flavor, aroma, combinations, brand and format. The interventions analyzed showed positive results by expanding the food range. **Final Considerations:** The call for continued research emphasizes the need for constant improvement in treatment strategies for food selectivity in children with ASD. This focus reinforces the evolutionary dynamics of interventions, considering the diversity of manifestations on the autism spectrum.

Keywords: autism, children, food selectivity, intervention.

1 INTRODUÇÃO

O Transtorno do Espectro Autista (TEA) é uma condição de desenvolvimento complexa e multifacetada que afeta milhões de pessoas em todo o mundo (CUNHA, 2017). O TEA não conhece fronteiras geográficas ou limites demográficos, manifestando-se de diversas formas e intensidades (CARVALHEIRA, et al., 2004). A sua diversidade apresenta desafios significativos para indivíduos e famílias em busca de qualidade de vida e apoio (GADIA et al., 2004).

A falta de informações atualizadas e específicas sobre a prevalência, os recursos disponíveis e as necessidades das crianças com TEA podem dificultar o desenvolvimento de estratégias de intervenção eficazes (CAETANO & GURGEL, 2018). Compreender a

DOI: 10.5281/zenodo.11255082

realidade do TEA é fundamental para garantir que todas as crianças afetadas tenham acesso a serviços e cuidados de qualidade (AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 2014).

A seletividade alimentar é caracterizada pela recusa alimentar, falta de apetite e desinteresse por alimentos. As crianças com seletividade alimentar geralmente tendem a comer uma variedade limitada de alimentos, e podem apresentar resistência a experimentar novos alimentos.

Hubbard et al. (2014), salienta que a seletividade alimentar é uma manifestação comum em crianças com TEA e desempenha um papel crucial na qualidade de vida dessas crianças. Ela pode levar a deficiências nutricionais, problemas de crescimento e desenvolvimento, bem como afetar a saúde bucal (CURTIN et al., 2015).

Dentro desse panorama, este trabalho se propõe a analisar a seletividade alimentar em crianças com TEA na faixa etária de 3 a 5 anos. Explorando suas características distintas, fatores associados, o impacto no estado nutricional e delinearemos estratégias de intervenção específicas para essa faixa etária.

Assim, de acordo com Caetano e Gurgel (2018), a alimentação inadequada e a falta de equilíbrio energético são motivos de especial preocupação, pois a ingestão de micronutriente está estritamente relacionada à ingestão de energia, sendo provável que as crianças cujo consumo de energia seja menor também sofram de deficiências de vitaminas e minerais. Dados sugerem que as crianças autistas possuem de duas a três vezes mais chances de serem obesas quando adolescentes na população em geral. O inadequado estado nutricional, a limitada variedade de alimentos e a gravidade da sintomatologia associada ao TEA podem causar significativo impacto na qualidade de vida dos pacientes.

Problemas comportamentais durante as refeições relacionados à recusa e seletividade alimentar são observados e impactam diretamente negativamente na saúde desta população (LÁZARO et al., 2016).

A seletividade alimentar em crianças com TEA é uma preocupação crescente tanto para profissionais de saúde quanto para pais e cuidadores (CUNHA, 2017). O TEA é um transtorno do neurodesenvolvimento caracterizado por déficits na comunicação social, comportamentos repetitivos e restritos, além de sensibilidades sensoriais atípicas (CUNHA, 2017; CARVALHEIRA et al., 2004).

A seletividade alimentar pode levar a deficiências nutricionais, problemas de crescimento e desenvolvimento. De acordo com Carvalho et al. (2012), a alimentação seletiva

DOI: 10.5281/zenodo.11255082

pode resultar em um perfil nutricional desfavorável em crianças com TEA. Além disso, problemas de crescimento e desenvolvimento podem surgir como destacado por Bandini et al. (2010). Hubbard et al. (2014), ressalta que essa seletividade alimentar pode até mesmo afetar a saúde bucal dessas crianças.

A intervenção nutricional, terapêutica e comportamental oferece uma abordagem crucial para lidar com os desafios alimentares enfrentados por crianças com TEA. Como Johnson, Smith e Lee (2021) destacam, essas intervenções desempenham um papel significativo na promoção de escolhas alimentares saudáveis e na superação das restrições alimentares típicas associadas ao TEA. Além disso, a importância da intervenção precoce é enfatizada por Carvalheira et al. (2004), uma vez que tem o potencial de melhorar a qualidade de vida das crianças com TEA e suas famílias.

Entre os desafios do processamento sensorial durante a alimentação, está o processamento de muitas sensações advindas da textura do alimento, do sabor, do cheiro, de sua visão, da audição dos ruídos alimentares. Esses desafios criam dificuldades para as crianças com TEA de suportar a quantidade adequada de alimentos, tolerar textura, consistência e temperatura variadas dos alimentos (LÁZARO et al., 2016).

O aumento significativo no diagnóstico de TEA, evidenciado por dados do Centers for Disease Control and Prevention (CDC) nos Estados Unidos, onde a prevalência passou de um caso a cada 150 crianças em 2000 para um caso a cada 36 crianças em 2020, bem como o crescimento de 280% no número de estudantes com TEA matriculados nas redes pública e particular no Brasil entre 2017 e 2021, conforme o último Censo Escolar de 2022, são indicadores alarmantes da relevância do nosso trabalho (G1, 2023, BEBÊ ABRIL, 2023).

A pandemia do COVID-19 recentemente provocou significativos impactos nos comportamentos de crianças diagnosticadas TEA. Um levantamento de dados conduzido por Garrido et al. (2010) revelou que 75,4% das crianças em acompanhamento experimentaram uma regressão comportamental. Entre as mudanças notáveis, observou-se um aumento em comportamentos repetitivos, restritos, agressivos e estereotipados. Além disso, constatou-se uma deterioração no controle emocional, na capacidade de concentração, na manifestação de hiperatividade, no processamento sensorial e na seletividade alimentar (AMORIM et al., 2020).

O presente trabalho tem como objetivo principal a análise das características da seletividade alimentar em crianças com TEA. A compreensão desses padrões alimentares

DOI: 10.5281/zenodo.11255082

específicos é crucial para desenvolver estratégias de intervenção personalizadas, promovendo uma alimentação saudável e adequada para cada indivíduo. Ao explorar a natureza e a extensão da seletividade alimentar em crianças com TEA, esperamos contribuir para o avanço do conhecimento sobre esse aspecto particular do transtorno.

2 MATERIAL E MÉTODOS

A metodologia consistiu em uma revisão de literatura, focando exclusivamente em artigos científicos originais que abordavam o autismo e a seletividade alimentar em crianças na faixa etária de 3 e 5 anos. A pesquisa foi conduzida em bancos de dados acadêmicos, como o PubMed, com busca por palavras-chave pertinentes ao tema. Além disso, foram exploradas bibliotecas virtuais, catálogos de universidades e acervos.

A seleção foi criteriosa, incluindo preferencialmente artigos publicados entre 2020 e 2024, assegurando uma abordagem atualizada. A análise dos trabalhos revisados visou avaliar a consistência e validade das evidências apresentadas, garantindo um embasamento sólido para a revisão.

Adicionalmente, ressalta-se que a pesquisa abrangeu artigos nas línguas portuguesa e inglesa, ampliando a abrangência e a diversidade das fontes consultadas (GUERRA, 2023);

2.1 DA SELEÇÃO E DESCARTE DE MATERIAL

A seleção de artigos para a pesquisa foi um processo meticuloso e fundamental para garantir a qualidade. A partir de um conjunto inicial de 33 artigos identificados em bases de dados confiáveis, 16 foram cuidadosamente selecionados para embasar o estudo. Essa seleção rigorosa se baseou em critérios como relevância para o tema, atualidade da publicação, qualidade da metodologia e reputação do periódico.

Dos 18 artigos descartados, 13 não se mostraram relevantes para o tema da pesquisa, 5 apresentavam metodologias inadequadas ou inconsistentes, 1 continha resultado incompleto ou inconsistente e 1 foi considerado duplicados de outros já selecionados.

Os 15 artigos selecionados foram publicados em periódicos de alto impacto e abordam diferentes aspectos do tema em questão. Através da análise crítica desses artigos, foi possível

DOI: 10.5281/zenodo.11255082

mapear as principais teorias, metodologias e resultados existentes sobre o tema, construindo um panorama sólido do conhecimento já disponível.

A leitura crítica permitiu identificar áreas que ainda necessitam de pesquisa e investigação, abrindo portas para novas descobertas e avanços no campo de estudo.

Os dados e informações coletados dos artigos selecionados foram utilizados para fundamentar a análise e a discussão da pesquisa, garantindo a robustez e a confiabilidade dos resultados.

Em suma, a seleção criteriosa de artigos científicos foi um passo crucial para o desenvolvimento de um estudo consistente e relevante, que contribuirá para o avanço do conhecimento sobre o tema e enriquecerá a comunidade científica com novas perspectivas e dados.

3 RESULTADOS/DISCUSSÃO

O presente estudo aborda a seletividade alimentar em crianças TEA, um tema crucial dado a complexidade multifatorial desse transtorno e sua manifestação singular em cada indivíduo. A análise dessas características específicas revela a necessidade premente de compreensão aprofundada e estratégias de intervenção adaptadas.

A seletividade alimentar em é um fenômeno complexo que pode ter diversas implicações para a saúde e bem-estar infantil (PEREIRA et al., 2022). Nesta discussão, abordaremos os principais pontos levantados pela pesquisa, bem como aspectos adicionais que merecem atenção no contexto desse tema.

3.1 SELETIVIDADE ALIMENTAR E AUTISMO

Primeiramente, é importante destacar que a seletividade alimentar não é um problema exclusivo da infância, mas pode persistir ao longo da vida se não for devidamente abordada. As causas da seletividade alimentar podem ser multifatoriais, envolvendo tanto aspectos orgânicos, como sensibilidades alimentares, quanto comportamentais, como preferências individuais e influências ambientais como afirma Pereira et al. (2022).

O estudo conduzido por Okuizumi et al. (2020) teve como objetivo central a identificação dos fatores associados à prevalência de diferentes tipos de dificuldades

DOI: 10.5281/zenodo.11255082

alimentares em crianças com idades compreendidas entre 0 e 10 anos. Tratou-se de uma pesquisa observacional retrospectiva, que se valeu de dados provenientes de crianças diagnosticadas com alguma forma de dificuldade alimentar, sendo essas atendidas em um centro de referência situado na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, Brasil.

Durante a análise multidimensional dos casos, foram considerados diversos aspectos, desde o diagnóstico multidisciplinar até informações relacionadas ao período de gestação e amamentação, estilo parental, bem como a presença de causas orgânicas e eventuais complicações associadas (OKUIZUMI et al., 2020).

Os resultados obtidos revelaram uma predominância de seletividade alimentar como o tipo mais comum de dificuldade identificada, frequentemente desvinculada de doenças orgânicas (OKUIZUMI et al., 2020). Além disso, foi constatada uma correlação estatisticamente significativa entre as dificuldades alimentares e a idade da criança, assim como a fase específica da alimentação.

Um achado interessante, conforme apontado por Okuizumi et al. (2020), foi a menor tendência à alimentação em crianças nascidas prematuramente, o que ressalta a importância de considerar não apenas fatores relacionados à alimentação em si, mas também aspectos como o histórico gestacional.

Diante desses resultados, ressalta-se, segundo as conclusões de Okuizumi et al. (2020), a importância da orientação e prevenção das dificuldades alimentares em crianças, especialmente levando em conta a influência significativa de diversos fatores. Compreender esses aspectos pode subsidiar o desenvolvimento de estratégias de intervenção mais eficazes, visando promover uma alimentação saudável e o bem-estar infantil.

A pesquisa conduzida por Souza et al. (2023) revela um cenário complexo em relação ao perfil antropométrico e à recusa alimentar em crianças TEA, vinculadas a um movimento social em Macaé. Os resultados indicam que a maioria das crianças apresentava excesso de peso (61,8%) e manifestava recusa alimentar (77,1%), evidenciando a relação intrincada com os padrões alimentares seletivos comuns em indivíduos com TEA (SOUZA et al., 2023). Ao examinar os padrões de recusa alimentar, constatou-se uma preferência por certos grupos de alimentos, como frutas, verduras, legumes e laticínios. Esses achados ressaltam a importância de considerar não apenas a quantidade, mas também a qualidade e a diversidade da dieta dessas crianças. Além disso, observou-se uma aversão a texturas específicas, como pastosas e

DOI: 10.5281/zenodo.11255082

líquidas, e a alimentos com consistência macia e úmida, destacando a influência dos aspectos sensoriais na alimentação dessas crianças.

Lemes et al. (2023), investigou o comportamento alimentar em crianças com TEA, abordando categorias como seletividade alimentar, aspectos comportamentais, motricidade na mastigação, sensibilidade sensorial, sintomas gastrointestinais e habilidades nas refeições. Segundo Lemes et al. (2023), os resultados revelaram que as maiores alterações foram observadas nas categorias de seletividade alimentar, aspectos comportamentais e motricidade na mastigação.

Foi identificado que 34,4% das crianças apresentavam seletividade alimentar, demonstrando preferências pronunciadas por certos alimentos e recusa significativa a outros. Além disso, 27,1% dos participantes exibiram alterações comportamentais durante as refeições, como agitação ou comportamentos repetitivos. Houve também uma parcela significativa (21,9%) que demonstrou dificuldades motoras durante a ingestão dos alimentos, indicando possíveis desafios na mastigação e ingestão adequada de nutrientes.

Os resultados indicaram uma correlação entre essas categorias, sugerindo que as alterações em uma área do comportamento alimentar podem influenciar outras. Por exemplo, crianças com seletividade alimentar podem ser mais propensas a apresentar comportamentos disruptivos durante as refeições, o que pode complicar ainda mais a aceitação de uma variedade de alimentos.

Portanto, é evidente a complexidade do comportamento alimentar em crianças com TEA e a necessidade de uma abordagem integrada para abordar essas questões (SOUZA et al., 2023; LEMES et al., 2023).

3.2 INTERVENÇÃO E MANEJO

Oliveira & Souza (2022) realizou um estudo sobre a terapia de Integração Sensorial em crianças com autismo e seletividade alimentar, buscando compreender as respostas emocionais e comportamentais desses indivíduos diante dos estímulos sensoriais. Os resultados positivos obtidos após a intervenção destacaram a eficácia da abordagem personalizada, que considerou as necessidades sensoriais específicas da criança.

A abordagem interdisciplinar e personalizada foi fundamental para o sucesso do tratamento e para a promoção do desenvolvimento da criança (OLIVEIRA; SOUZA, 2022).

DOI: 10.5281/zenodo.11255082

Destaca-se a relevância de uma intervenção que integre aspectos sensoriais, emocionais e comportamentais, visando promover uma evolução significativa no comportamento alimentar e no desenvolvimento global dessas crianças com autismo e seletividade alimentar.

Além disso, a importância de considerar as questões sensoriais e emocionais no processo de intervenção, visando não apenas melhorar o comportamento alimentar, mas também o bem-estar geral da criança (OLIVEIRA; SOUZA, 2022).

No entanto, é importante reconhecer que ainda há lacunas no entendimento da relação entre as alterações sensoriais e a seletividade alimentar em crianças com autismo. Portanto, são necessárias mais pesquisas e estudos nessa área para aprimorar as estratégias terapêuticas e ampliar o conhecimento sobre essas questões complexas.

O Guia Alimentar para a População Brasileira destaca a relevância de promover hábitos alimentares saudáveis desde a infância, enfatizando a importância do consumo de feijão e leguminosas, a escolha de alimentos não ultraprocessados e a participação ativa da família na alimentação das crianças (BRASIL, 2022). Reforçando que intervenções alimentares e a família possuem um papel fundamental neste processo de melhorar a qualidade de vida dessas crianças.

No entanto, embora o guia ofereça diretrizes claras e práticas para promover uma alimentação saudável, é importante considerar os desafios práticos e contextuais na implementação dessas recomendações. Por exemplo, nem sempre é fácil para as famílias acessarem alimentos frescos e saudáveis, especialmente em comunidades com recursos limitados. Além disso, as preferências alimentares das crianças podem variar amplamente e nem sempre é simples motivá-las a experimentar novos alimentos ou aceitar mudanças na dieta.

Essas abordagens enfatizam a importância de intervenções específicas e individualizadas para promover uma alimentação saudável e um peso adequado em crianças com TEA, considerando não apenas os aspectos físicos, mas também os aspectos sensoriais, comportamentais e emocionais (OLIVEIRA & SOUZA, 2022; BRASIL, 2022).

Portanto, é necessário um esforço contínuo e colaborativo de profissionais de saúde, educadores e comunidades para criar ambientes que apoiem escolhas alimentares saudáveis (BRASIL, 2022). Isso pode envolver a implementação de políticas públicas que facilitem o acesso a alimentos nutritivos, programas educacionais que promovam a conscientização sobre

DOI: 10.5281/zenodo.11255082

a importância da nutrição e o desenvolvimento de estratégias práticas para envolver as famílias no processo de adoção de hábitos alimentares saudáveis.

Durante a pesquisa de Oliveira & Frutoso (2021) com oficinas culinárias destinadas a crianças autistas, uma diversidade de interações e reações foi observada em relação aos alimentos e aos profissionais envolvidos. As crianças apresentaram comportamentos singulares, manifestando preferências e recusas em relação às atividades propostas. Essas interações evidenciaram a complexidade das relações interpessoais, destacando o papel dos alimentos e dos profissionais como mediadores nesse contexto específico. Mesmo diante de desafios e recusas, as crianças conseguiram sustentar interações, demonstrando a riqueza e a diversidade das experiências vivenciadas durante as oficinas. Esses momentos proporcionaram oportunidades de aprendizado e conexão, ressaltando a relevância de abordagens sensíveis e inclusivas no contexto do transtorno do espectro autista.

A diversidade de comportamentos observados evidencia a riqueza das experiências compartilhadas e a relevância de espaços que valorizem as diferenças e estimulem a participação ativa das crianças autistas. Esses resultados ressaltam a importância de criar ambientes acolhedores e enriquecedores, que possibilitem o desenvolvimento e a integração dessas crianças em contextos sociais e educacionais.

Além disso, as brincadeiras surgem como uma ferramenta valiosa na compreensão dos comportamentos alimentares das crianças, oferecendo informações sobre suas preferências, aversões e atitudes em relação à alimentação (PEREIRA et al., 2022). O uso de atividades lúdicas por profissionais da saúde e educação pode contribuir significativamente para o planejamento de intervenções individualizadas e centradas na criança.

Uma pesquisa de grande importância foi realizada por Trivisiol et al. (2024) para entender sobre as dificuldades alimentares em crianças em idade pré-escolares, representou um esforço significativo para compreender um aspecto crucial da saúde infantil em uma comunidade específica. Tendo como local de pesquisa uma escola de educação infantil em Uruguaiana, RS, Brasil, a investigação empregou a Escala Brasileira de Alimentação Infantil (EBAI) como ferramenta de avaliação, seguindo os protocolos delineados por Trivisiol et al. (2024) em sua pesquisa. Esta escolha metodológica foi crucial, pois permitiu uma análise abrangente e padronizada do comportamento alimentar das crianças participantes.

Dos 70 pais convidados a participar do estudo, 31 optaram por contribuir com suas percepções e experiências, proporcionando uma amostra representativa para análise. Os

DOI: 10.5281/zenodo.11255082

resultados revelaram informações intrigantes e, em alguns aspectos, preocupantes. Em particular, mais de 35% dos pais identificaram refeições prolongadas como uma ocorrência comum em suas rotinas alimentares familiares. Além disso, comportamentos alimentares problemáticos foram observados em impressionantes 96,77% dos casos avaliados, sugerindo uma prevalência significativa dessas dificuldades na população estudada.

Um aspecto importante dos resultados obtidos por Trivisiol et al. (2024) foi a ausência de diferenças estatisticamente significativas entre meninos e meninas em relação às dificuldades alimentares. Esse achado desafia algumas percepções comuns sobre a seletividade alimentar e destaca a importância de uma abordagem igualitária e inclusiva ao lidar com essas questões na infância.

Os resultados obtidos desta pesquisa oferecem informações que têm importantes implicações para a saúde e o bem-estar das crianças pré-escolares. A alta prevalência de comportamentos alimentares problemáticos, conforme indicado pela EBAI, sugere a urgência de abordar essas questões de forma proativa e abrangente.

A importância da família vai de encontro com o dito por Ruthes (2020) destaca a influência do ambiente familiar, escolar e da mídia no comportamento alimentar das crianças. A participação ativa da família durante as refeições é fundamental para fortalecer o desenvolvimento social e emocional das crianças, incluindo aquelas com TEA. Essa discussão complementa os resultados de Braga (2021), que identificou uma maior aceitação de alimentos em crianças com risco de sobrepeso/sobrepesas. A importância do ambiente escolar na promoção de hábitos alimentares saudáveis em crianças é destacada, ressaltando a relevância de estratégias educacionais e de intervenções no ambiente escolar.

Esses resultados ainda são complementados pelo estudo de Okuizumi et al. (2020), que identificou os fatores associados à prevalência de diferentes tipos de dificuldades alimentares em crianças com idades entre 0 e 10 anos. Os resultados revelaram uma predominância de seletividade alimentar, destacando a importância da orientação e prevenção das dificuldades alimentares em crianças.

Portanto, é essencial considerar uma abordagem holística e multidisciplinar no manejo da alimentação e do peso em crianças com TEA, buscando intervenções específicas e personalizadas para promover uma alimentação saudável e um peso adequado (OLIVEIRA & FRUTUOSO, 2021; OKUIZUMI et al., 2020).

DOI: 10.5281/zenodo.11255082

Essas conclusões enfatizam a importância de considerar não apenas os aspectos nutricionais, mas também os aspectos contextuais e ambientais no manejo da alimentação em crianças com TEA, promovendo uma abordagem integrada e multidisciplinar (RUTHES, 2020; BRAGA, 2021).

O acompanhamento profissional, como o apoio de um nutricionista, é fundamental para ajudar as famílias a desenvolver estratégias adequadas para lidar com desafios específicos relacionados à alimentação. A socialização das refeições é vista como uma prática sociocultural importante, que reforça a união da família e transmite tradições, conhecimentos e hábitos alimentares (RUTHES, 2020).

Essas conclusões enfatizam a importância de uma abordagem holística e multidisciplinar no manejo da alimentação em crianças com TEA, buscando intervenções específicas e personalizadas para promover uma alimentação saudável e um peso adequado (OLIVEIRA & FRUTUOSO, 2021; OKUIZUMI et al., 2020; RUTHES, 2020).

3.3 DO DIAGNÓSTICO E INCLUSÃO

A evolução dos critérios de diagnóstico do autismo ao longo dos anos reflete as mudanças nos pressupostos conceituais predominantes em cada período (FERNANDES et al., 2020). A análise da evolução do diagnóstico do autismo no século XXI destaca a importância dos domínios e subdomínios utilizados nas categorizações nosológicas. Essas mudanças nos critérios diagnósticos, especialmente a transição de agrupamentos de sintomas para um espectro de diagnóstico, têm impacto significativo na prática clínica e nas intervenções terapêuticas. Diversas ferramentas de avaliação, como a ADOS e a ADIS-R como afirma Fernandes (2020), são empregadas para auxiliar no diagnóstico preciso do autismo, combinando informações de diferentes instrumentos e tecnologias, como o rastreamento ocular, para melhorar a precisão diagnóstica e compreender o perfil neuropsicológico dos indivíduos com autismo. Compreender a evolução dos critérios diagnósticos é fundamental para a prática clínica, permitindo a adaptação de intervenções terapêuticas e o desenvolvimento de abordagens personalizadas. A análise dos domínios de reciprocidade e comunicação social nos diagnósticos mais recentes destaca a importância de uma abordagem holística e multidimensional no tratamento do autismo.

DOI: 10.5281/zenodo.11255082

A importância de compreender as mudanças ao longo do tempo para melhor adaptar as intervenções terapêuticas e abordagens clínicas. A análise dos domínios de reciprocidade e comunicação social, juntamente com a incorporação de critérios cognitivos e de adaptação ao meio nos diagnósticos mais recentes, ressalta a necessidade de uma abordagem holística e multidimensional no tratamento do autismo. A combinação de diferentes ferramentas de avaliação, como a ADOS e a ADIS-R, juntamente com tecnologias inovadoras, pode melhorar a precisão diagnóstica e a compreensão do perfil neuropsicológico dos indivíduos com autismo, contribuindo para intervenções mais eficazes e personalizadas.

Essas conclusões são corroboradas pelos estudos de Oliveira & Frutuoso (2021) e Okuizumi et al. (2020), que destacam a complexidade do comportamento alimentar em crianças com TEA.

Portanto, é essencial considerar não apenas os aspectos nutricionais, mas também os aspectos contextuais, ambientais e diagnósticos no manejo da alimentação em crianças com TEA, promovendo uma abordagem integrada e personalizada (FERNANDES et al., 2020; OLIVEIRA & FRUTUOSO, 2021; OKUIZUMI et al., 2020).

A inclusão de crianças com TEA na educação é um desafio que vai além da adaptação do ambiente escolar, exigindo uma mudança de paradigma na forma como a diversidade é percebida pela sociedade. A capacitação dos professores e o engajamento ativo dos pais são elementos cruciais para assegurar o sucesso da inclusão e o pleno desenvolvimento das crianças com TEA (MENDES & JUNIOR, 2020).

Braga (2021), estudou e analisou dados de 94 crianças diagnosticadas com seletividade alimentar em São Paulo, com idades entre 0 e 5 anos, comparando aquelas que frequentam ou não a escola. Os resultados indicaram que crianças com risco de sobrepeso/sobrepesas e que foram amamentadas exclusivamente até os 6 meses e frequentam a escola tendem a aceitar uma maior variedade de alimentos. Isso ressalta a importância do ambiente escolar na promoção de hábitos alimentares saudáveis em crianças, destacando a necessidade de sensibilizar a comunidade escolar sobre seu papel na educação alimentar e na formação de hábitos saudáveis desde a infância. A pesquisa aponta para a relevância de estratégias educacionais e de intervenções no ambiente escolar para incentivar uma alimentação equilibrada e combater a seletividade alimentar, contribuindo para a saúde e o bem-estar das crianças.

DOI: 10.5281/zenodo.11255082

Essas considerações são complementadas pelo estudo de Lopes & Telaska (2022), que destaca a importância do envolvimento dos pais e professores, juntamente com a importância da capacitação contínua dos docentes, na inclusão de crianças com TEA na educação e no trabalho de soluções para problemas alimentares. A escassez de publicações aprofundadas sobre o tema na área indica a urgência de mais pesquisas para promover práticas inclusivas eficazes e de qualidade.

Portanto, a inclusão efetiva de crianças com TEA na requer não apenas adaptações no ambiente escolar, mas também uma mudança de perspectiva e ação por parte dos educadores e pais, visando à plena participação e desenvolvimento dessas crianças (MENDES & JUNIOR, 2020; LOPES & TELASKA, 2022).

Essas conclusões são complementadas pelos estudos de Oliveira & Souza (2022) e Braga (2021), que destacam a eficácia de abordagens personalizadas e interdisciplinares, como a terapia de integração sensorial e as oficinas culinárias, para melhorar o comportamento alimentar em crianças com autismo e seletividade alimentar.

A análise da evolução dos critérios diagnósticos do autismo destaca a importância de uma abordagem holística e multidimensional no tratamento do autismo (FERNANDES et al., 2020). Compreender essas mudanças ao longo do tempo permite uma adaptação mais precisa das intervenções terapêuticas e clínicas.

Portanto, uma compreensão abrangente e atualizada dos critérios diagnósticos do autismo é essencial para garantir intervenções eficazes e personalizadas, promovendo melhores resultados clínicos e de qualidade de vida para indivíduos com TEA (FERNANDES et al., 2020; OLIVEIRA & FRUTUOSO, 2021; OKUIZUMI et al., 2020).

A discussão em torno do papel da escola na promoção de hábitos alimentares saudáveis em crianças com seletividade alimentar levanta questões relevantes sobre a importância do ambiente escolar como um agente de mudança na formação de escolhas alimentares. A constatação de que crianças com risco de sobrepeso/sobrepesas que frequentam a escola aceitam uma maior variedade de alimentos sugere que a interação social e a exposição a diferentes opções alimentares no ambiente escolar podem influenciar positivamente o comportamento alimentar (BRAGA, 2021). Portanto, estratégias educacionais e intervenções que visam criar ambientes escolares mais propícios a uma alimentação saudável são fundamentais para combater a seletividade alimentar e promover a saúde das crianças desde a infância.

4 CONCLUSÃO

A seletividade alimentar em crianças com TEA evidencia a complexidade multifatorial deste comportamento, abrangendo sensibilidades alimentares e preferências individuais influenciadas por fatores ambientais. A adoção de uma abordagem personalizada, que considere as necessidades sensoriais específicas, é essencial. Envolver as famílias na incorporação de hábitos alimentares saudáveis e criar ambientes acolhedores que promovam o desenvolvimento e a integração social são aspectos cruciais. A interação social e a exposição a diversas opções alimentares no ambiente escolar podem influenciar positivamente a aceitação de uma maior variedade de alimentos, especialmente em crianças com risco de sobrepeso. Além disso, há necessidade de mais pesquisas científicas sobre o tema.

5 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION. **Manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais (DSM-5)**. Artmed Editora, 2014.

AMORIM, R.; CATARINO, S.; MIRAGAIA, P.; FERRERAS C.; VIANA, V.; GUARDIANO, M. The impact of COVID-19 on children with autism spectrum disorder. **Revista Neurologia**, v. 71, n. 8, p. 285-291, 2020.

BANDINI, L. G.; ANDERSON, S. E.; CURTIN, C.; CERMAK, S.; WHITNEY, E.; SCAMPINI, R.; MASLIN, M.; MUST, A. Food Selectivity in Children with Autism Spectrum Disorders and Typically Developing Children, **J Pediatr**, v. 157, n. 2, p. 259–264, 2010.

BEBÊ ABRIL. **Por que os diagnósticos de autismo estão aumentando? São Paulo, 25 de abril de 2023**. Disponível em: <https://bebe.abril.com.br/saude/por-que-os-diagnosticos-de-autismo-estao-aumentando/>. Acesso em: 12 de novembro de 2023.

BRAGA, M. C. S.; NOGUEIRA, L. R.; OKUIZUMI, A. M.; ROCHA, N. O.; RIBERTO, M.; STEVENSON, M. C.; ALMEIDA, A. R. Seletividade alimentar e o papel da escola: crianças que frequentam regularmente a escola apresentam maior repertório alimentar? **Revista Médica de Ribeirão Preto**, v. 54, n. 3, 2021.

DOI: 10.5281/zenodo.11255082

BRASIL, M. S. FASCÍCULO 4: **protocolos de uso do guia alimentar para a população brasileira na orientação alimentar de crianças de 2 a 10 anos**. p. 23, 2022.

CARVALHEIRA, G. M. G.; VERGANI, N.; BRUNONI, D. Genética do autismo. **Revista Brasileira de Psiquiatria**, São Paulo, v. 26, n. 4, p. 270-272, 2004.

CAETANO, M.V.; GURGEL, D.C. Perfil nutricional de crianças portadoras do transtorno do espectro autista. **Revista Brasileira em Promoção da Saúde**, Fortaleza, v. 31, n. 1, p. 1-11, 2018.

CARVALHO, J.; SILVA, M. L.; SANTOS, D. M.; COSTA, M. A. Nutrição e Autismo: Considerações sobre a alimentação do autista. In R. M. F. Costa (Org.), **Aspectos alimentares e nutricionais de crianças e adolescentes com transtorno do espectro autista**. São Paulo: Editora Atheneu, p. 1-10, 2012.

CUNHA, E. Autismo e inclusão: **psicopedagogia práticas educativas na escola e na família**. 5ª ed. RJ: Wak Ed., 2017.

CURTIN, C; HUBBARD, K; ANDERSON, S.E; MICK, E; MUST, A; BANDINI, L.G. Food selectivity, mealtime behavior problems, spousal stress, and family food choices in children with and without autism spectrum disorder. **Journal of autism and developmental disorders**, v. 45, n. 10, p. 3308-3315, 2015.

FERNANDES, C. S.; TOMAZELLI, J.; GIRIANELLI, V. R. **Diagnóstico de autismo no século XXI: evolução dos domínios nas categorizações nosológicas**. *Psicologia USP*, v. 31, 2020.

GADIA, C. A.; TUCHMAN, R.; ROTTA, N. T. Autismo e doenças invasivas de desenvolvimento. **Jornal de Pediatria**. v. 80, n. 2(supl), 2004.

GARRIDO, G.; MONTENEGRO, M. C.; AMIGO, C.; VALDEZ, D., BARRIOS, N. Covid - 19 y autismo: impacto en las personas con autismo y sus familias en Uruguay. **Revista de Psiquiatria do Uruguai**, v. 85, n. 1, p. 13-27, 2010.

GUERRA, A. de L. e R. METODOLOGIA DA PESQUISA CIENTÍFICA E ACADÊMICA. **Revista OWL (OWL Journal) - REVISTA INTERDISCIPLINAR DE ENSINO E EDUCAÇÃO**, [S. l.], v. 1, n. 2, p. 149–159, 2023. DOI: 10.5281/zenodo.8240361. Disponível em: <https://www.revistaowl.com.br/index.php/owl/article/view/48>. Acesso em: 23 maio. 2024.

G1 GLOBO. **1 a cada 36 crianças tem autismo, diz CDC; entenda por que número de casos aumentou tanto nas últimas décadas.** São Paulo, 02 de abril de 2023. Disponível em: <https://g1.globo.com/educacao/noticia/2023/04/02/1-a-cada-36-criancas-tem-autismo-diz-cdc-entenda-por-que-numero-de-casos-aumentou-tanto-nas-ultimas-decadas.ghtml>. Acesso em: 12 de novembro de 2023.

HUBBARD, K. L.; ANDERSON, S.E.; CURTIN, C.; MUST, A.; BANDINI, L.G. A comparison of food refusal related to characteristics of food in children with autism spectrum disorder and typically developing children. **Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics**, v. 114, n. 12, p. 1981-1987, 2014.

JOHNSON, S. A.; SMITH, M.; LEE, B. Nutritional interventions for autism spectrum disorder: A review of the evidence for selective eating. **Nutrients**, v. 13, n. 8, p. 2623, 2021.

LEMES, M. A.; GARCIA, G. P.; CARMO, B. L.; SANTIAGO, B. A.; TEIXEIRA, D. D. B.; AGOSTINHO JUNIOR, F.; COLA, P. C. Comportamento alimentar de crianças com transtorno do espectro autista. **Jornal Brasileiro de Psiquiatria**, v. 72, n. 3, p. 136–142, 2023.

LOPES, D. A.; TELASKA, T. S. Inclusão de crianças com transtorno do espectro autista: Revisão sistemática da literatura. **Revista Psicopedagogia**, v. 39, n. 120, 2022.

LÁZARO, M. Seleção alimentar em crianças com transtorno do espectro autista: uma revisão da literatura. **Revista Brasileira de Psiquiatria**, São Paulo, v.38, n. 2, p. 109-116, 2016.

MENDES, M. C.; JÚNIOR, S. C. Autismo: A importância do diagnóstico e intervenção precoce. **Rev. Cient. Eletr. de Psico FAEF**, v. 34, n. 2, p. 11, 2020.

OKUIZUMI, A. M.; MORIMOTO, J. M.; NOGUEIRA, L. R.; MAXIMINO, P.; FISBERG, M. Fatores associados aos tipos de dificuldades alimentares em crianças entre 0 e 10 anos de idade: um estudo retrospectivo em um centro de referência brasileiro. **Scientia medica**, v. 30, n. 1, p. e35530, 2020.

OLIVEIRA, B. M. F.; FRUTUOSO, M. F. P. Muito além dos nutrientes: experiências e conexões com crianças autistas a partir do cozinhar e comer juntos. **Cadernos de saúde pública**, v. 37, n. 4, 2021.

DOI: 10.5281/zenodo.11255082

OLIVEIRA, P. L.; SOUZA, A. P. R. Terapia com base em integração sensorial em um caso de Transtorno do Espectro Autista com seletividade alimentar. **Cadernos Brasileiros de Terapia Ocupacional**, v. 30, 2022.

PEREIRA, E. D. M.; FERREIRA, J. C.S.; FIGUEIREDO, R. S. Seletividade alimentar em crianças pré-escolar. **Research, Society and Development**, v. 11, n. 14, p. e546111436894, 2022.

TOMAZELLI, J.; FERNANDES, C. S.; SILVEIRA, D. R. Psicopedagogia e Transtorno do Espectro Autista (TEA): uma revisão narrativa de literatura. **Research, Society and Development**, v. 11, n. 11, p. e54911112578, 2022.

SOUZA, S. T. P; ALVES, B. G. T; JEVAUX, G. D; MONTEIRO, L. S; CAPELLI, J. C. S; SOARES, I. R. Perfil antropométrico e recusa alimentar de crianças com transtorno do espectro autista em uso de risperidona de um movimento social: Anthro-pometric profile and food refusal of children with autism spectrum disorder using ris-peridone from a social movement. **Saúde em Redes**, v. 9, n. 3, p. 4218, 2023.

TRIVISOL, M. E.; SANTOS, M.; COUTO, S. DE F.; SILVEIRA, J. T. Dificuldades alimentares em pré-escolares de uma escola de educação infantil. **Mundo da Saude**, v. 48, 2024.